

IJTIMOY TARMOQLARDAGI MANIPULYATSIYA VA UNGA QARSHI KURASHISH

Muxitdinova Muxlisa Sayfutdinovna

Renessans ta'lim universiteti

Amaliy psixologiya fakulteti talabasi

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ijtimoiy tarmoqlarda manipulyatsiya mexanizmlarining zamonaviy ko'rinishlari, ularning inson ongiga va kundalik qarorlariga ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, algoritmlar orqali foydalanuvchi xatti-harakatlarini kuzatish, reklama va axborot oqimi yordamida sezilmas boshqaruv usullari yoritilgan. Taksi ilovalari va ijtimoiy tarmoqlar misolida raqamli manipulyatsiyaning amaliy jihatlari ochib berilib, media savodxonlik, tanqidiy fikrlash hamda axborotni tekshirish ko'nikmalarining ahamiyati asoslab berilgan. Muallif ongli va mas'uliyatli media iste'moli manipulyatsiyaga qarshi eng samarali vosita ekanini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy tarmoqlar, manipulyatsiya, algoritmlar, media savodxonlik, raqamli texnologiyalar, axborot xavfsizligi, tanqidiy fikrlash, yolg'on axborot, psixologik ta'sir, confirmation bias, availability heuristic, sun'iy intellekt, reklama tizimi, foydalanuvchi xatti-harakati, internet madaniyati.

Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar inson hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Tongni telefon ekraniga termilib boshlaydigan, kun davomida esa turli platformalar orqali axborot oladigan jamiyat asta-sekin virtual olam bilan chambarchas bog'lanib bormoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda O'zbekistondagi Internet foydalanuvchilari 31 millionni tashkil etgan bo'lib, 14-30 yoshdagi aholi o'rtasida Internetdan foydalanuvchilar ulushi ayniqsa yuqori. O'zbekiston Internet foydalanuvchilari orasida "Telegram" "Facebook" va "Instagram" eng ommabop ijtimoiy tarmoqlar hisoblanadi.¹ Bir qarashda bu tarmoqlar insonlarni yaqinlashtiruvchi, axborotni tezkor tarqatuvchi va muloqotni yengillashtiruvchi vositadek ko'rinadi. Biroq masalaning ko'zga ko'rinmaydigan, ammo ancha murakkab tomoni ham mavjud. Aslida ijtimoiy tarmoqlar shunchaki muloqot maydoni emas — ular ulkan algoritmlar asosida ishlaydigan murakkab tizimdir. Har bir bosilgan "layk", tomosha qilingan video, yozilgan izoh yoki qidirilgan mavzu platformalar tomonidan qayd etiladi. Bu ma'lumotlar esa insonning qiziqishlari, kayfiyati, odatlari va hatto qaror qabul qilish uslubigacha tahlil qilinishiga xizmat qiladi. Natijada foydalanuvchi nimani ko'rishi, nimaga qiziqishi yoki qancha vaqt ekranda qolishi kerakligi algoritmlar tomonidan boshqarila boshlaydi. Eng qizig'i, inson ko'pincha bu jarayonni sezmaydi ham. U o'z tanlovini mustaqil amalga oshiryapman deb o'ylaydi, aslida esa unga aynan nimani ko'rsatish

¹ <file:///C:/Users/hp/Downloads/52-54.pdf>

kerakligi allaqachon hisoblab chiqilgan bo'ladi. Shu sababli bugungi raqamli makonda manipulyatsiya tushunchasi tobora dolzarb mavzuga aylanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi manipulyatsiya turli ko'rinishlarda uchraydi: yolg'on axborot tarqatish, hissiyotlarga ta'sir qilish, qo'rquv yoki nafrat uyg'otuvchi postlar, sun'iy mashhurlik yaratish, reklama va siyosiy targ'ibotlarni yashirin tarzda singdirish shular jumlasidandir. Turli platformalar foydalanuvchining psixologiyasi va odatlaridan kelib chiqib, uning e'tiborini uzoqroq ushlab qolishga, ma'lum mahsulot yoki xizmatni tanlashga undashga harakat qiladi. Bu holatni kundalik hayotimizda ham ko'rish mumkin. Xususan, taksi ilovalari, internet do'konlari yoki ijtimoiy tarmoqlardagi reklama tizimlari insonning avvalgi harakatlarini o'rganib, unga mos takliflarni shakllantiradi. Ba'zan esa bu "moslashuv" oddiy qulaylikdan chiqib, foydalanuvchini sezilmas tarzda boshqarish darajasiga yetadi. Demak, zamonaviy texnologiyalar nafaqat hayotimizni yengillashtirmoqda, balki inson ongiga ta'sir o'tkazishning yangi usullarini ham shakllantirmoqda. Hech e'tibor berganmisiz: ba'zan biz har kuni foydalanadigan taksi ilovalari aslida bizni o'zimiz sezmaganda boshqarayotgandek tuyuladi. Agar sizga "taksi ilovalari foydalanuvchining xatti-harakatlarini kuzatib, aynan shu ma'lumotlar asosida uni manipulyatsiya qiladi" desam, balki avvaliga ishonmasligingiz mumkin. Ammo haqiqat shuki, bugungi raqamli dunyoda ko'plab ilovalar va ijtimoiy tarmoqlar bizning odatlarimizni sinchiklab o'rganadi va aynan shu orqali bizga ta'sir o'tkazadi.

Masalan, siz muntazam ravishda bir xil manzilga qatnab yursangiz, bu odat ilovaning qidiruv tarixida saqlanib qoladi. Oradan vaqt o'tib, aynan o'sha manzilga yana buyurtma bermoqchi bo'lganingizda, narxlar sekin-asta, lekin sezilarli darajada oshib borayotganini payqaysiz. Qiziq tomoni shundaki, agar ayni vaqtda boshqa akkaunt orqali yoki boshqa qurilmadan kirib tekshirib ko'rsangiz, narxlar ancha arzon ekaniga guvoh bo'lasiz. Buning sababi oddiy: algoritmlar sizning odatlaringizni allaqachon "o'rganib" bo'lgan bo'ladi. Ular sizning aynan shu manzilga borish ehtimolingiz yuqori ekanini, ehtimol boshqa muqobilingiz kamligini hisobga olib, narxlarni sun'iy ravishda oshirish orqali sizni ma'lum qarorga majbur etishga urinadi. Ya'ni, texnologiya qulaylik yaratish bilan birga, ba'zan insonning tanlovlari va ehtiyojlaridan foydalanib, uni sezilmas tarzda boshqarishga ham xizmat qilmoqda. Texnologik manipulyatsiyaning asosida inson psixologiyasini tushunish yotadi. Tasdiqlash xatosi (confirmation bias) va mavjudlik heuristikasi (availability heuristic) kabi kognitiv tarafkashliklar odamlarni manipulyatsiyaga moyil qiladi. Ijtimoiy tarmoqlar algoritmlari buni foydalanuvchi e'tiborini jalb qiluvchi kontentni ustun qo'yish orqali amalga oshiradi, bu ko'pincha senzatsion yoki bo'linuvchi bo'ladi va reklama daromadini oshiradi (Zuboff, 2019).²

² <file:///C:/Users/hp/Downloads/axborot-texnologiyalari-orgali-manipulyatsiya.pdf>

FRANCE

FRANCE

Manipulyatsiyaga qarshi kurashishning eng muhim yo'li — media savodxonlikni oshirishdir. Inson har bir ko'rgan ma'lumotiga darhol ishonmasdan, uni tekshirishni o'rganishi kerak. Axborotning manbasi kimligi, u qanchalik ishonchli ekani va boshqa saytlarda ham shu ma'lumot mavjud yoki yo'qligini aniqlash muhim. Ayniqsa sarlavhasi juda hissiyotli yoki shov-shuvli bo'lgan xabarlar ehtiyotkorlik bilan qabul qilinishi kerak. Shuningdek, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish ham katta ahamiyatga ega. Har bir foydalanuvchi “Bu ma'lumot kimga foyda keltiryapti?”, “Nega aynan shu post menga ko'rsatildi?” degan savollarni bera olishi kerak. Chunki ko'plab algoritmlar insonning qiziqishlari va hissiyotlari asosida ishlaydi hamda uni platformada uzoqroq ushlab qolishga harakat qiladi. Yana bir muhim jihat — vaqt me'yoriga amal qilishdir. Ijtimoiy tarmoqlarda haddan tashqari ko'p vaqt o'tkazish inson ruhiy holatiga, dunyoqarashiga va mustaqil fikrlashiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Kitob o'qish, real hayotdagi muloqotlar va foydali mashg'ulotlarga ko'proq vaqt ajratish insonni virtual manipulyatsiyadan himoya qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlarning o'zi zararli emas, ammo ulardan qanday foydalanish juda muhim. Ongli, savodli va tanqidiy fikrlaydigan jamiyatgina manipulyatsiyaga qarshi tura oladi. Har bir inson axborotni tahlil qilishni o'rganib, haqiqatni yolg'ondan ajrata olsa, ijtimoiy tarmoqlar jamiyat rivoji uchun foydali vositaga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.F.I.Sobirova. MANIPULATION THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE Innovative Academy Research Support Center;

2.E.B.Atavullayev. INTERNET ORQALI AMALGA OSHIRILADIGAN MANIPULYATSIYALAR. “PEDAGOGS” international research journal.

